

Relatório A M

Coordenadoras: AD, TPC

- **Histórico;**
- **Diretrizes;**
- **Posicionamento Organizacional;**
- **Estudo de mercado**
- **Canvas;**
- **Diagnóstico Ambiental;**
- **Análise de Mercado;**
- **Próximos Passos: Plano de Ação; Sugestões.**

**BENTO GONÇALVES
2023**

Coordenadoras: AD, TPC.

Equipe Responsável: ACB, ER, LTS.

1) Breve Histórico:

O Empreendimento, inicialmente começou suas atividades como uma mercearia focada em produtos *low carb*, porém, a Empreendedora AB, que sempre teve a atividade de cozinhar como *hobby*, motivada por seu filho que não pode ingerir glúten, ao adquirir o *AM* expandiu seu negócio. A com o tempo ampliou seu público e abrange consumidores celíacos, intolerantes a lactose, a glúten e aqueles preocupados em ter uma alimentação saudável.

Assim, foi estabelecida uma clientela particular a partir da condução e das receitas originais da empreendedora.

AB possui formação em Direito e realizou diversos cursos de culinária para se especializar em fazer produtos *low carb* e sem glúten.

Porte da Empresa	MEI (Micro Empreendedor Individual)
Área de Atuação	Alimentação (com foco em produtos Low Carb, sem Glúten e sem Lactose)
CNPJ	sigilo
Mídias Sociais	sigilo

- Um ponto Interessante do Empreendimento, são suas Altas Avaliações no Google, que retratam a qualidade, segurança e dedicação dos produtos, processos e atendimento, aspectos que refletem na satisfação de seus Clientes.

Sobre a empreendedora:

AB é a 'cara' do AM! Porque AM é crença na saúde pela alimentação, é confiança na alimentação segura. AB confiou na ideia desde a compra do seu empreendimento e de olhos fechados, acreditou que daria certo. E deu! Não como lhe foi prometido, mas pelos seus caminhos, suas conquistas no dia-a-dia, pelo cuidado com cada receita criada, cada ideia nova, novos sabores da alimentação saudável. Estamos aqui para dar ainda mais ideias e lhe apoiar.

2) Diretrizes Organizacionais - Propostas

Missão:

- **Propostas (IF+2023)**
 1. “Promover a saúde e o bem-estar dos consumidores com transparência em relação aos ingredientes e processos de produção, bem como o compromisso em oferecer opções saborosas e acessíveis de produtos não-alergênicos”.
 2. “Proporcionar uma alimentação saudável e segura aos indivíduos com produtos de qualidade e diferenciados, estimulando o consumo consciente”.
 3. “Oferecer saúde pela alimentação não alergênica segura e com sabor inigualável”.

Visão:

- **Propostas (IF+2023)**
 1. “Ser referência no ramo de alimentos não-alergênicos, proporcionando um estilo de vida saudável e consumo consciente aos consumidores”.

2. “Ser referência na produção de alimentos não-alergênicos saborosos, produzidos com carinho, promovendo bem estar e um estilo de vida saudável aos consumidores”.

Valores:

- **Proposta (IF+2023 1)**

- Estilo de vida saudável;
- Consumo consciente;
- Segurança alimentar em alimentos não-alergênicos;
- Qualidade dos produtos e serviços;
- Bem-estar do consumidor com culinária atrativa e saborosa;
- Gastronomia inovadora para alimentação restritiva, com diversificação de sabores;
- Confiabilidade e capricho na produção.

- **Proposta (IF+2023 2)**

1. Promover uma alimentação mais saudável, com segurança e dedicação, desde o preparo, até o consumidor final;
2. Oferecer ao público uma vasta gama de opções em alimentos saudáveis, saborosos e de qualidade;
3. Promover o bem-estar de nossos clientes por meio da qualidade de nossos produtos, segurança em nossa fabricação e dedicação em nosso atendimento;
4. Promover inovação e confiabilidade ao cliente através do sabor e da beleza de nossos produtos, incentivando um estilo de vida mais saudável e consciente.

3) Posicionamento de Mercado (Estratégias Genéricas de Michael Porter)

O Empreendimento possui estratégia de Nicho – Enfoque, aliado à Diferenciação, atendendo o nicho de mercado da alimentação saudável, ofertando produtos direcionados a pessoas que buscam dietas Low Carb, bem como com restrição a Glúten e Lactose, buscando satisfazer as necessidades de seus consumidores com segurança, tanto nos alimentos quanto em seu ambiente. Ainda,

persiste na inovação e variedade em produtos, excelência e dedicação no atendimento e qualidade em processos, produtos e soluções.

Para maior detalhamento, cabe informar em relação às Estratégias competitivas de Porter (1995) que o conceito de estratégia está conectado com o estabelecimento de ações ofensivas e defensivas, assim como racionais e deliberadas, com o apoio de atividades diferenciadas que visam proporcionar maior retorno financeiro sobre um investimento realizado. Em específico, na “Estratégia de Foco” a organização direciona seus esforços para um nicho específico de atuação, oferta seus produtos e serviços destinados apenas para os clientes pertencentes a ele, se especializando em tal nicho. Secundariamente, pode-se direcionar para o Foco em Custo ou em Diferenciação. No caso, na Diferenciação a empresa deseja ser reconhecida no mercado por ter algo de singular a oferecer, com atributos distintos e investimento no produto ofertado. Por isso, acreditamos que o Foco em diferenciação seja a melhor estratégia para o AM

A escolha da estratégia competitiva a ser adotada pela organização deve priorizar a proposta de um conjunto de atividades diferentes daquelas dos concorrentes, para atingir objetivos concretos e mensuráveis, posicionando-se estrategicamente (PORTER, 1990). Os modelos de estratégias competitivas existentes não estão vinculados a um setor econômico específico e são genéricos, o que permite que sejam adaptados a quaisquer setores.

Alguns dos principais **Critérios Competitivos** elencados para a empresa foram:

- **Confiabilidade** (Qualidade e Segurança de Alimentos);
- **Inovação / Criatividade** (Variedade de Produtos);
- **Qualidade** (Produtos, Processo produtivo e Serviços).
- **Local Físico** (Oferta local Adaptado ao seu Público-alvo - de forma Agradável, Acolhedora e Segura, sem oferecer riscos de Contaminação Cruzada).

Base Geral de Clientes Identificados:

- Pessoas Celíacas;
- Pessoas com Restrições Alimentares (Glúten e Lactose);
- Pessoas Interessadas em Opções mais Saudáveis de Alimentação.

4) Estudo de Mercado

Devido ao crescimento na população de indivíduos diagnosticados com alergias e restrições alimentares, bem como a conscientização da importância de uma alimentação saudável, esse mercado vem se beneficiando com ótimas oportunidades de negócios. Segundo o SEBRAE (2022), o **setor cresceu 98%** nos últimos anos no Brasil, principalmente após a pandemia. Porém, é um segmento que precisa de muito estudo e cuidado na elaboração e preparação desses alimentos, para evitar a contaminação cruzada.

Cabe mencionar que a alergia alimentar é definida como uma doença consequente a uma resposta imunológica anômala, que ocorre após a ingestão e/ou contato com determinado(s) alimento(s). Na infância, os alimentos mais responsabilizados pelas alergias alimentares são leite de vaca, ovo, trigo e soja, e em geral são transitórias. Menos de 10% dos casos persistem até a vida adulta. De forma geral, mais de 170 alimentos já foram identificados como alergênicos. Entretanto, cerca de 90% dos casos de alergia alimentar são ocasionados por apenas oito alimentos: ovos, leite, peixe, crustáceos, castanhas, amendoim, trigo e soja (FENACELBRA, 2023).

Entretanto, no caso da Doença Celíaca, essa transitoriedade não ocorre. Esta é uma das alergias alimentares e intolerâncias, se trata de uma doença auto imune com alta sensibilidade ao glúten. Quando o indivíduo ingere alimentos com glúten, o organismo desenvolve uma reação imunológica contra o próprio intestino. A dieta isenta de glúten é o único tratamento conhecido para esta patologia, adotada para toda a vida, deve ser rigorosa, completa, equilibrada e variada (AFONSO *et al.*, 2016).

A prevalência global de Doença Celíaca tem aumentado ao longo do tempo, passando de 0,6% entre 1991 a 2000 para 0,8% entre 2001 e 2016. Entretanto, de acordo com a Fenacelbra (2023), existe uma luta para o aumento de diagnóstico da doença, já que somente 15% dos celíacos sabem que têm a doença. A razão para essa subnotificação seria a apresentação clínica diversa, sistêmica, que confunde. Esta é a "doença camaleão", que se camufla o tempo todo. Por isso,

precisamos estar atentos a todas as complicações e associações da doença, e buscar o diagnóstico nestes pacientes. Infelizmente, estudo mostrou que em endoscopias indicadas para avaliação de doença celíaca, apenas em 39% das vezes realizou-se mais de 4 biópsias. Sem contar, a negligência em avaliar um segmento intestinal chamado bulbo duodenal, que está isoladamente comprometido em 9 a 13% dos casos.

No Brasil, a doença celíaca (DC) afeta em torno de 2 milhões de pessoas, mas a maioria delas encontra-se sem diagnóstico. Os estudos amostrais realizados em São Paulo, Ribeirão Preto e Brasília permitem estimar a incidência da doença em 1:214, 1:273 e 1:681, respectivamente. Esta constatação coloca o Brasil ao nível da população europeia - a mais afetada. No sentido regional, dados do Datasus indicam um significativo aumento de requisições de exame para diagnóstico da DC ocorreram na região Sul do país, o que indica uma disseminação da cultura do conhecimento da doença e gera efeitos para a empresa em questão. Além disso, estudos indicam que a população de origem europeia tem maior propensão à doença, sendo esta mais predominante na região sul.

Há ainda a sensibilidade ao glúten não-celíaca, uma desordem com sintomas semelhantes aos da doença celíaca e que melhoram quando o glúten é retirado da dieta. Porém indivíduos sensíveis ao glúten têm testes negativos nos exames de sangue de autoanticorpos e não apresentam atrofia de vilosidades na biópsia intestinal. Estima-se que a sensibilidade ao glúten não-celíaca afete entre 6% a 20% da população mundial. Há diversos sintomas que acometem pessoas com Sensibilidade ao glúten não-celíaca, tais como "confusão mental", depressão, déficit de atenção e/ou hiperatividade (TDAH), dor abdominal, distensão abdominal, diarreia, constipação, dores de cabeça, dores articulares, neuropatias, alterações de humor e fadiga crônica, dentre outros e o tratamento recomendado é seguir uma dieta isenta de glúten (FENACELBRA, 2023).

Outro caso, a Intolerância à Lactose é uma síndrome clínica que se caracteriza pela incapacidade primária ou secundária de hidrolisar a lactose, devido a uma deficiência da enzima lactase em relação à quantidade de lactose presente no intestino (AFONSO *et al.*, 2016).

No Brasil, os dados sobre prevalência de alergia alimentar são escassos e limitados a grupos populacionais, o que dificulta uma avaliação mais próxima da realidade. Estudo realizado por gastroenterologistas pediátricos apontou ser prevalente a incidência de alergia às proteínas do leite de vaca 2,2%, e a prevalência 5,4% em crianças entre os serviços avaliados (SOLÉ *et al.*, 2018).

Outro nicho de mercado são os produtos *low carb* (baixo carboidrato), que conquistaram os adeptos de uma alimentação mais saudável, com menor quantidade de carboidratos, auxiliando na perda de peso, tratamento e controle de algumas doenças, como diabetes. A dieta *Low Carb* revelou ser eficaz na perda de peso e redução da massa gorda, contribui para melhora do perfil lipídico, aumento significativo do HDL, diminuição dos triglicerídeos e controle glicêmico, além de melhoria de alguns parâmetros de risco cardiovascular (XAVIER, 2017).

Analisando a cidade de Bento Gonçalves, onde está localizado o empreendimento, a mesma possui uma população de 123.151 pessoas, conforme dados do último Censo do IBGE, 2022. Tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) da região, e seus habitantes trabalhadores formais recebem em média 3 salários mínimos mensais, com uma grande quantidade de 43,2% de pessoas ocupadas em relação a população total. Através desses dados, podemos enfatizar que é uma cidade propícia para essa oportunidade de negócios do AM. Por ter um poder aquisitivo considerável para os consumidores adeptos a esses produtos e alimentos disponibilizados no Armazém, pois além de serem produzidos com qualidade na mão de obra, seus ingredientes e insumos têm valor diferenciado, ou seja, mais onerosos que os produtos utilizados em alimentos alergênicos. Existem estudos que comprovam a diferença nesses valores e custos, por exemplo, produtos com glúten são mais baratos que os sem glúten.

O preço dos Produtos Alimentares Específicos Sem Glúten tende a ser mais elevado comparativamente aos alimentos convencionais, não só como resultado da necessidade da utilização de grãos alternativos aos cereais proibidos e ingredientes adicionais, como a todas as medidas de segurança alimentar para evitar contaminações cruzadas com glúten, (na produção/ transformação/ embalagem) necessitando a indústria, entre outras medidas, de linhas dedicadas ou mesmo instalações exclusivas, mas também porque o processo de

desenvolvimento destes produtos carece de forte componente de investigação, para que as suas características organolépticas e nutricionais vão ao encontro das preferências e necessidades nutricionais dos indivíduos com doença celíaca (AFONSO et al., 2016).

Certos do conhecimento da empreendedora, adicionamos links atualizados de publicações da área:

- Dados estatísticos de **Doença Celíaca**: [Dados estatísticos da Doença Celíaca | FENACELBRA](#) . Um dado relevante que Entre 2010 e 2020 foram aprovados 273.176 exames de anticorpo antitransglutaminase IgA, sendo que aproximadamente 32% foram pedidos em Santa Catarina e a região Sul do país concentrou **45,5% das solicitações**. Isso indica o aumento de procura pelo diagnóstico no sul do Brasil, o que pode ser observado nas figuras que seguem:

Região	Qtd.aprovada
TOTAL	36.523
4 Região Sul	14.335
3 Região Sudeste	13.564
2 Região Nordeste	5.988
5 Região Centro-Oeste	1.915
1 Região Norte	721

Região	Qtd.aprovada
TOTAL	4.112
4 Região Sul	2.856
3 Região Sudeste	652
5 Região Centro-Oeste	331
2 Região Nordeste	233
1 Região Norte	40

Fonte: Fenacelbra, dados estatísticos (2010 a 2020).

- Guia sobre Programa de Controle de Alergênicos: [971032_daf0a3ccddd44d349be8d3cc7b494211.pdf \(fenacelbra.com.br\)](#) – fornece informações sobre rotulagem que podem ser úteis sobre o processo de produção de alimentos no segmento alergênico, tais como processamento, armazenamento, embalagem, transporte, seleção de fornecedores, e até mesmo rotulagem que podem ser úteis para o caso de opção de venda externa de produtos da Armazém (RDC N°26);

- Cabe mencionar que a **ANVISA aprovou o Novo Marco Regulatório para rotulagem de medicamentos - Instrução Normativa N° 200/2022**, que inclui novas frases obrigatórias de alerta sobre a presença de algumas substâncias que visam à proteção de celíacos, alérgicos e intolerantes. **A norma entra em vigor no**

dia 3 de julho de 2023 e as empresas terão até **2 anos para fazer os ajustes** nas embalagens e nas bulas: [ANVISA aprova Novo Marco Regulatório para rotulagem de medicamentos \(fenacelbra.com.br\)](https://fenacelbra.com.br).

Por fim, o Armazém possui associação com a Acelbra-RS, estando a par das atualizações, feiras e notícias na área e oferece a opção de saborear a sua culinária em um ambiente aconchegante e com produção exclusiva, evitando a contaminação cruzada nos alimentos. Devido ao ritmo de vida acelerado dos cidadãos e à dificuldade no preparo de alimentos saborosos e diversificados em casa, esse ramo torna-se cada vez mais atrativo aos seus consumidores e lucrativo ao empreendedor, pois o cliente está cada vez mais exigente e dependente de serviços qualificados, inovadores e práticos, principalmente no segmento de alimentação restritiva.

Análise de Concorrentes (Bento Gonçalves - RS):

Estabelecimentos com produtos de Marca Própria - Produção Artesanal

- **Feitio Sem Glúten** (R. Santo Antônio, 286 - Juventude da Enologia, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Mood Alimentos Saudáveis** (R. Fiorelo Bertuol, 528 - sala 101 - Progresso, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Mercê 122** (Tv. Manaus, 175 - Cidade Alta, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))

Estabelecimentos com produtos de Marcas Diversas

- **Tudo em Grãos - Bento Gonçalves** (Av. Planalto, 698 - São Bento, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Mundo Natural** (R. Gen. Osório, 170 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Mais Natural Produtos Naturais** (R. Pernambuco, 366 - Humaitá, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Divina Terra Bento Gonçalves** (R. Xingu, 862 - São Bento, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Nação Verde Bento Gonçalves** (Centro Comercial - R. 13 de Maio, 581 - Sala 116 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Varietà di grani** (R. Candelária, 100 - Cidade Alta, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))

Ideias de Parcerias (Bento Gonçalves - RS)

Nutricionistas:

- **Nutricionista Franciele Valduga** (R. Dr. Antunes, 85 - sala 702 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Clínica de Nutrição Avançada Giovanna Enriconi** (R. Visc. de São Gabriel, 396 - Sala 53 - Cidade Alta, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: (54) 99970-6800)
- **Maira Três - Nutricionista em Bento Gonçalves** (R. Saldanha Marinho, 695 - sala 503 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Patrícia Milani** (R. Dr. José Mário Mônaco, 333 - Sala 1001 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Nutricionista Carla Siega** (R. Dr. Antunes, 85 - sala 301 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Nutricionista Kelly Todescatto - Amrit** (R. Assis Brasil, 35 - sala 11 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Brenda Garbin - Nutrição Comportamental** (Galeria junto ao Shopping Bento, sala 402 Centro e Rua Ulysses Roman Ross, 1287 São Roque, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Bruna Tomasi Nutricionista** (Ed. Centro Profissional Serrano - R. Dr. José Mário Mônaco, 227 - Sala 903 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Ângela Pozza (Nutricionista)** (R. Estefânia F Pasquale, 164 - Centro, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))

- Possíveis clientes/parcerias:

Nutricionistas	Médicos
<p>Gabriele L. Caprara – Nutricionista Infantil CRN2 9167 - 5499182.1110 gabriele.nutri@yahoo.com.br</p> <p>Indicações da Gabi de alguns instas de profissionais que trabalham nessas áreas:</p> <p>https://instagram.com/jcsouto?utm_medium=copy_link https://instagram.com/nutrifernandagodoyfarto?utm_medium=copy_link https://instagram.com/nutricionistarafaelamold?utm_medium=copy_link https://instagram.com/drericslywitch?utm_medium=copy_link https://instagram.com/je_stein_nutriveg?utm_medium=copy_link https://instagram.com/julianamaianutriapl?utm_medium=copy_link https://instagram.com/raquelbicudo.nutri?utm_medium=copy_link</p>	<p>Carolina Neis – Gastropediatria – 54 – 99185-6367 (encaminhou artigos)</p>
<p>Shelen Lopes – Nutricionista Atende na: Harmonizar Fisioterapia e Saúde Integrada Rua Pedro Rosa, 578 Bairro Progresso Bento Gonçalves RS Fone (54) 3451.2259 ou 9191.2244 E-mail: shelenlopes@hotmail.com www.centroharmonizar.com.br</p>	<p>Raquel Fracalossi – Pediatra – 54 9974-2275 – 54 – 3055 - 4030</p>

Academias:

- **República do Corpo** (Rua Ângelo Marcon, 211 - São Roque, Bento Gonçalves, RS) ([Instagram](#))
- **Academia Perfil** (Júlio de Castilhos, 675, Bento Gonçalves, RS) ([Instagram](#))
- **Power Gym** (R. José Franceschini, 20 -Universitário, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Academia Upgrade** (R. Marquês de Souza - São Francisco, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Academia Phantom** (R. Gen. Góes Monteiro, 322 - São Francisco, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Academia Engenharia** do Corpo (Av. Osvaldo Aranha, 667 - Cidade Alta, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **PROGYM Fitness** (Av. Osvaldo Aranha, 1075 - Cidade Alta, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Corpore Academia** (R. Florianópolis, 493 - Botafogo, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Academia Porto Spartan** (R. Alvi Azul, 333 - Sala 9 - São Vendelino, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **NatSport Fitness** (R. Gen. Gomes Carneiro, 362 - Humaitá, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Academia Body in Shape** (R. Pernambuco, 401 - Humaitá, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Academia Phantom L'América** (R. 13 de Maio, 877 - São Bento, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Monike Academia Funcional** (R. Ulysses Roman Ross, 1305 - Sala 02 - Universitário, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))

Clínicas Emagrecimento:

- **Clínica Ohana - Estética e Emagrecimento Humanizado** (R. Gen. Vitório, 13 - Sala 02 - São Francisco, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Emagrecentro Bento Gonçalves** (Av. Osvaldo Aranha, 289 - Maria Goretti, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Floê - Clínica de Estética Avançada** (Av. Planalto, 1158 - Sala 01 - São Bento, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))

Outro aspecto a atentar é para o engajamento buscado por essas linhas especiais por intermédio das redes sociais. Assim, a concorrência é local mas também mais ampla, pois nas redes públicos mais distantes são atingidos.

Confraria Kero – POA – Benckmarking

confrariakero

Seguir

Enviar mensagem

3.670 publicações

7.876 seguidores

1.629 seguindo

CONFRARIA KERO - tudo sem glúten sem leite

Empreendedor(a)

Loja Porto Alegre, R. Silva Jardim, 16

📞 51 3019-2016

📠 51 997708725

🔗 linktr.ee/CKero

📞 51 3019-2016

📠 51 997708725

linktr.ee/CKero

Possíveis Feiras e Eventos

- **Eventos de Crossfit** - Parceria com academias locais
- **Eventos Próprios** - Rodízio de Pizza, Etc.

Feiras Especializadas:

- Feiras Glúten-free: [Acelbra RS \(@acelbrars\)](#) • [Fotos e vídeos do Instagram](#)

5) Business Model Canvas

<https://canvas-apps.pr.sebrae.com.br/canvas-api/shared/997a4e6b-98bd-43d7-a690-6be361d3fe89/1246624>

Matriz SWOT/FOFA

FORÇAS	OPORTUNIDADES	FRAQUEZAS	AMEAÇAS
Ter um ambiente agradável e seguro (segurança nos alimentos)	Parcerias Estratégicas (nutricionistas, academias, outras lojas especializadas, clínicas estéticas, escolas infantis para lanches)	Pouca Visibilidade (Ambiente Físico)	Inflação
Variedade de Produtos	Participação em Feiras e Eventos	Falta de Planejamento Estratégico	Segmento Pouco Conhecido (Atualmente)
Atendimento Personalizado e Dedicado	Mercado em Expansão (Crescimento- cultura - conhecimento dos consumidores)	Produtos pouco Conhecidos (Divulgação)	Mercado em Expansão (Possível Dificuldade de Acompanhar o Crescimento)
Qualidade (Produtos e Serviços)	Realizar Eventos Próprios (Jantares, Rodízios, etc...)	Espaço Limitado (Sem Estacionamento)	Concorrência Local (Confeitarias/low carb/sem lactose/sem glúten)
Conhecimento na Produção e Venda de alimentos	Parcerias para compras conjuntas (concorrentes)....	Fornecedores - longe, frete, falta de diversidade, compras menores por ela ser pequena....	Possibilidade de Novos Entrantes
Produtos Saudáveis	Diversificação de produtos - Cestas de café da manhã, datas comemorativas para presentear, novos tipos de eventos, lanches para crianças intolerantes.	Layout Interno Ineficiente (Cozinha no andar inferior dificulta Movimentações)	Produtos Substitutos (Outras Marcas)
Potencial de Fidelização (Clientes Fixos)	Associação com a Acelbra/RS.	Espaço pouco conhecido (Divulgação)	Empreendimentos serem abertos em localizações mais privilegiadas.
Comida Caseira (Diferencial)	Crescimento nos diagnósticos da Doença Celíaca na região Sul.	Não ter cardápio especial para eventos (aniversários, corporativos, crossfit)	Possibilidade de compra de alguns produtos da loja via internet (em especial em relação ao granel e produtos prontos).
Localização (Significativamente Movimentada)	Abertura de comércio grande próximo pode trazer visibilidade ao estabelecimento.	Dificuldades de Precificação	
Tele-entrega (Diferencial)			
Qualidade e padronização das Fotos (Mídias Sociais)			

Cruzamento e Recortes - SWOT/FOFA

Visão geral do Cruzamento da Matriz SWOT. A Análise será feita com base em recortes, com a finalidade de facilitar a visualização e clareza dos pontos elencados.

FATORES		Fatores Externos																	
		Oportunidades					Ameaças												
		Parcerias Estratégicas (nutricionistas, academias, outras lojas especializadas, clínicas estéticas)	Participação em Feiras e Eventos	Mercado em Expansão (Crescimento cultura - conhecimento dos consumidores)	Realizar Eventos Próprios (Jantares, Rodízios, etc...)	Parcerias para compras conjuntas (concorrentes)...	Diversificação de produtos - Cestas de café da manhã, datas comemorativas para presentear	Inflação	Segmento Pouco Conhecido (Atualmente)	Mercado em Expansão (Possível Dificuldade de Acompanhar o Crescimento)	Concorrência Local (Confeitarias/low carbs em lactos e em glúten)	Possibilidade de Novos Entrantes	Produtos Substitutos (Outras Marcas)						
Fatores Internos	Pontos fortes	Ter um ambiente agradável e seguro (segurança nos alimentos)																	
		Variedade de Produtos																	
		Atendimento Personalizado e Dedicado																	
		Qualidade (Produtos e Serviços)																	
		Conhecimento na Produção e Venda de alimentos																	
		Produtos Saudáveis																	
		Potencial de Fidelização (Clientes Fxos)																	
		Comida Caseira (Diferencial)																	
		Localização (Significativamente Movimentada)																	
	Tele-entrega (Diferencial)																		
	Qualidade das Fotos (Mídias Sociais)																		
	Pontos fracos	Pouca Visibilidade (Ambiente Físico)																	
		Falta de Planejamento Estratégico																	
		Produtos pouco Conhecidos (Divulgação)																	
		Espaço Limitado (Sem Estacionamento)																	
		Fornecedores - longe, frete, falta de diversidade, compras menores por ela ser pequena...																	
		Layout Interno Ineficiente (Cozinha no andar inferior dificulta Movimentações)																	
Espaço pouco Conhecido (Divulgação)																			
Não ter cardápio especial para eventos (aniversários, corporativos, crossfit)																			
Dificuldades de Precificação																			

◦ [Matriz SWOT/FOFA Disponível Aqui](#) ◦

FATORES		FATORES EXTERNOS						
		Oportunidades						
		Parcerias Estratégicas (nutricionistas, academias, outras lojas especializadas, clínicas estéticas)	Participação em Feiras e Eventos	Mercado em Expansão (Crescimento - cultura - conhecimento dos consumidores)	Realizar Eventos Próprios (Jantares, Rodízios, etc...)	Parcerias para compras conjuntas (concorrentes)....	Diversificação de produtos - Cestas de café da manhã, datas comemorativas para presentear	
FATORES INTERNOS	Pontos fortes	Ter um ambiente agradável e seguro (segurança nos alimentos)	■			■		
		Variedade de Produtos	■		■		■	■
		Atendimento Personalizado e Dedicado				■		
		Qualidade (Produtos e Serviços)	■			■		
		Conhecimento na Produção e Venda de alimentos	■					■
		Produtos Saudáveis	■					
		Potencial de Fidelização (Clientes Fixos)		■		■		
		Comida Caseira (Diferencial)	■	■		■		
		Localização (Significativamente Movimentada)				■		
		Tele-entrega (Diferencial)			■			
Qualidade das Fotos (Mídias Sociais)	■		■					
			■	Prioridade	■	Regular		
			■	Atenção		Sem relação		

Em relação aos **Pontos Fortes** e **Oportunidades**, podemos reparar que a maioria das relações elencadas se demonstram em situação **regular**. As principais **forças** demonstram potencial satisfatório, possibilitando ao empreendimento, aproveitar seus pontos positivos enquanto **explora as oportunidades de maneira efetiva** (necessitando de um plano de ação futuro). Os pontos de **Atenção** refletem a relação entre a possibilidade de **parcerias para compras conjuntas** e a **variedade de produtos**, exigindo mais atenção aos **preços dos insumos** e nas **relações com parceiros**, buscando uma Cooperação (ou até mesmo, Coopetição) efetiva e agradável.

FATORES		FATORES EXTERNOS					
		Oportunidades					
		Parcerias Estratégicas (nutricionistas, academias, outras lojas especializadas, clínicas estéticas)	Participação em Feiras e Eventos	Mercado em Expansão (Crescimento- cultura - conhecimento dos consumidores)	Realizar Eventos Próprios (Jantares, Rodízios, etc...)	Parcerias para compras conjuntas (concorrentes)....	Diversificação de produtos - Cestas de café da manhã, datas comemorativas para presentear
FATORES INTERNOS	Pontos fracos	Pouca Visibilidade (Ambiente Físico)					
		Falta de Planejamento Estratégico					
		Produtos pouco Conhecidos (Divulgação)					
		Espaço Limitado (Sem Estacionamento)					
		Fornecedores - longe, frete, falta de diversidade, compras menores por ela ser pequena....					
		Lay out Interno Ineficiente (Cozinha no andar inferior dificulta Movimentações)					
		Espaço pouco Conhecido (Divulgação)					
		Não ter cardápio especial para eventos (aniversários, corporativos, crossfit)					
		Dificuldades de Precificação					

Já em relação aos **Pontos Fracos** e **Oportunidades**, pode-se observar diversos pontos definidos como **Prioridades**. De forma geral, a maioria desses pontos refletem fatores **Possivelmente Limitantes** (impedem ou dificultam as Oportunidades). Fatores como a **Baixa Visibilidade** do Espaço Físico, **Falta de Planejamento Estratégico** e **Dificuldades na Precificação** de produtos e Serviços podem dificultar o empreendimento a consolidar vínculos/parcerias com outras empresas, assim como dificultar possíveis adaptações em seu posicionamento referente ao ambiente (Segmento, Município). A **Estruturação de um Cardápio** para Eventos pode facilitar e possibilitar a organização na participação em eventos, assim como realizar seus próprios eventos de maneira mais planejada e organizada.

FATORES		FATORES EXTERNOS					
		Ameaças					
		Inflação	Segmento Pouco Conhecido (Atualmente)	Mercado em Expansão (Possível Dificuldade de Acompanhar o Crescimento)	Concorrência Local (Confeiteiras/low carb/sem lactose/sem glúten)	Possibilidade de Novos Entrantes	Produtos Substitutos (Outras Marcas)
FATORES INTERNOS	Pontos Fracos	Pouca Visibilidade (Ambiente Físico)					
		Falta de Planejamento Estratégico	Red		Red		
		Produtos pouco Conhecidos (Divulgação)		Red		Red	Yellow
		Espaço Limitado (Sem Estacionamento)				Yellow	
		Fornecedores - longe, frete, falta de diversidade, compras menores por ela ser pequena....	Red		Yellow		
		Lay out Interno Ineficiente (Cozinha no andar inferior dificulta Movimentações)				Yellow	
		Espaço pouco Conhecido (Divulgação)		Red		Yellow	Red
		Não ter cardápio especial para eventos (aniversários, corporativos, crossfit)			Yellow		
Dificuldades de Precificação	Red		Red	Yellow			
Legenda		Red	Prioridade	Green	Regular		
		Yellow	Atenção		Sem relação		

Quando analisamos o Recorte referente às **Fraquezas** e **Ameaças**, estamos visualizando alguns dos possíveis pontos mais sensíveis da organização em relação ao Ambiente em que está inserida, dessa forma, Pontos elencados como **Prioridade** e **Atenção** se tornam mais presentes, revelando possíveis fatores que limitam o Potencial Organizacional do Empreendimento em relação ao seu segmento de atuação. Neste caso, a **Falta de um Planejamento Estratégico** bem estruturado, **Dificuldades na Precificação** e a possibilidade de **Fortalecer a Divulgação** realçam a necessidade do empreendimento em adotar algumas medidas necessárias, com a finalidade de diminuir os impactos do Ambiente Externo em suas atividades. Medidas anteriormente citadas como a **Criação de um Cardápio para Eventos** também podem ser interessantes, tendo em vista que, através de eventos, o empreendimento pode conquistar maior visibilidade no segmento.

Sugestões

- Sugestões - Medidas que podem ser adotadas

Sugestões derivadas da Análise do empreendimento (Suas Atividades, seus Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças)

- Estruturar, Efetuar e Atualizar Planejamento Estratégico;
- Estudar/Acompanhar o Mercado (Segmento);
- Investir em Divulgação Física:
 - Folders;
 - Posters de divulgação;
 - Cartões de Visita;
 - Cartão Fidelidade e Programas de Indicação.

^ material sobre as ferramentas que podem ser elaboradas nesse sentido: [Default template \(360imprimir.com.br\)](#).

- Trabalhar a Visibilidade do Espaço Físico – oportunidade com grande empreendimento próximo;
- Estruturar Cardápio para Eventos:
 - Corporativo;
 - Aniversário;
 - Crossfit;
 - Escolas infantis;
 - Prefeituras;
 - Cantinas de escolas.
- Estudar possibilidade de participar ou ofertar Novos Eventos:
 - Rodízio de Pizza em outros ambientes;
 - Eventos de Crossfit.
- Buscar Parcerias
 - Vendas (Nutricionistas, Academias, etc);
 - Compra conjunta de Insumos.
- Auxiliar na Gestão Financeira (Precificação).
- Registrar a marca.
 - Acesso ao órgão governamental: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/quia-basico>
- Pensar em formas de não sobrecarregar a empreendedora.

- Específico para as Mídias Sociais:

Já efetuado: Seguem sugestões com base em Análise e Comparação das Mídias Sociais (Instagram) dos concorrentes anteriormente elencados:

- Quem somos (Destaque apresentando empreendimento, equipe e empreendedora)
- Destques Padronizados
- Cardápio organizado - Whatsapp (Preço, Descrição Breve do Produto, Imagem do Alimento - prezando pela harmonia de cores, formas e layout organizado)
- Destques para Cardápio (Preço, Descrição Breve do Produto, Imagem do Alimento - prezando pela harmonia de cores, formas e layout organizado)
- Destaque para Produtos (Fotos e Explicação Geral sobre a Variedade de Produtos)
- Contratar novos Digital Influencers;
- Efetuar Posts Promovidos (R\$) – **verificar capacidade de atender à maior demanda;**
- Fazer calendário de postagens, com Conteúdo para as publicações como:
 - A importância de uma alimentação sem glúten para os celíacos, devido ao tratamento ser basicamente dietético. (Possik, Priscila Abrão, et al. "Alimentos sem glúten no controle da doença celíaca." Nutrire Rev. Soc. Bras. Aliment. Nutr (2005): 61-74.)
 - Participar do Workshop de fotos para mídias sociais.

Mais Sugestões de nossa atuação:

- ★ Auxiliar na Gestão Financeira, para tal, fazer workshop sobre organização financeira;
- ★ Efetuar Análise das publicações, sobre cada conteúdo para indicação das mais eficientes e a partir disso:
 - Fazer calendário de postagens, de forma a organizar as publicações e diminuir o trabalho da empreendedora neste sentido;

- ★ Elaborar um novo folder físico, atrativo para feiras e eventos;
- ★ Elaborar um portfólio para os diferentes negócios que podem ser abarcados pelos produtos e serviços hoje ofertados pelo Armazém;
- ★ Elaborar um cardápio digital, com informações básicas dos produtos.

REFERÊNCIAS

AFONSO, D.; JORGE, R.; MOREIRA, A. C. Alimentos com e sem glúten: análise comparativa de preços de mercado. **Acta portuguesa de nutrição**, n. 4, p. 10-16, 2016.

CORDEIRO, R.; SALLES, M. B.; AZEVEDO, B. M. Benefícios e malefícios da dieta low carb. **Revista Saúde em Foco**, v. 9, p. 714-722, 2017.

FENACELBRA. Federação Nacional de Associações de Celíacos do Brasil. **Publicações, Notícias & Textos**. Disponível em <[Associação de Celíacos do Brasil | FENACELBRA](http://www.fenacelbra.org.br/)>. Acesso em: 25 de jul. de 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/bento-goncalves/panorama>>. Acesso em: 05 de jun. de 2023.

LISBOA FERRARI, B.; MEIRA, K. C.; PÁDUA SOARES, M. **Alergias e intolerâncias alimentares**: comportamento e perfil dos consumidores-uma revisão bibliográfica. TCC (Graduação). Trabalho de Conclusão de Curso - Bacharel em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal de São Carlos, campus Lagoa do Sino, Buri, 2022.

PORTER, M. How competitive forces shape strategy. **Harvard Business Review**, v. 57, n. 2, p. 137-145, 1979.

PORTER, M. **Competitive advantage**: creating and sustaining competitive performance. New York: Free Press, 1985.

PORTER, M. **Vantagem competitiva**: criando e sustentando um desempenho superior. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989.

PORTER, M. **Estratégia competitiva**. São Paulo: Campus, 1990.

PORTER, M. **Estratégia competitiva**: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

PORTER, M. **Estratégia Competitiva**. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

SILVA, J. A.; MELO, D. M. Estratégias competitivas: uma análise da aplicação das cinco forças de Porter, na Rede de Lojas do Grupo Maranata. **Business Journal**, v.3, n.1, p.1-15, 2021.

SEBRAE. Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. **Alimentação saudável cria ótimas oportunidades de negócios (2022)**. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/segmento-de-alimentacao-saudavel-apresenta-oportunidades-de-negocio,f48da82a39bbe410VqnVCM1000003b74010aRCRD#>>. Acesso em: 26 jul. 2023.

SILVA, D. D. da. **Plano de negócios para criação de uma empresa voltada para elaboração de bombons sem glúten e sem lactose.** 2016.

SOLÉ, Dirceu et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018-Parte 2-Diagnóstico, tratamento e prevenção. Documento conjunto elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. **Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia**, v. 2, n. 1, p. 39-82, 2018.

TÉO, C. R. P. A. Intolerância à lactose: uma breve revisão para o cuidado nutricional. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 6, n. 3, 2002.